

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматкасимов Джахонгир
Абиркулович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonakulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vakhobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтйнай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бхатиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мardonov Shukrullo Kuldoshevich
доктор педагогических наук, профессор
Isakulova Nilufar Janikulovna
доктор педагогических наук, профессор
Shermonov Eldor Uralovich
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Narzullaev Gulom Asadovich
кандидат педагогических наук, доцент
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
доктор исторических наук, профессор
Ostonakulov Ikromiddin
доктор исторических наук, профессор
Ashurov Adham Azimbayevich
доктор исторических наук, профессор
Нижонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Turdimov Shamirza
доктор филологических наук, профессор
Yuldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
доктор филологических наук, профессор
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
доктор филологических наук, профессор
Kasimov Nazim Kozimovich
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonakulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Муллажонов Давлат Мавлонович 1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА.....	4
2. Inatullayev Вахромjon Воqijonovich FARG’ONA VODIYSI QIRG’IZLARI MA’NAVİYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI.....	11
3. Умарходжаева Мамура Каримбаевна ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САЊЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	17
4. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	22
5. Gaziev Jobirkhon Jurakhonovich PRINCIPLES OF MUSIC TEACHING.....	28
6. Каримова Ширинхон Махмуджон кизи ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА.....	33
7. Ermatova Sadoqat Nasrullayevna O‘ZBEK MILLIY XALQ O‘YINLARINING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI.....	40
8. Qo‘chqorova Dilfuzaxon Egamovna XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	45

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Каримова Ширинхон Махмуджон кизи
Национальный институт художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12251264>

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья исследует влияние социокультурных процессов на отображение образа семьи в современном изобразительном искусстве Узбекистана. Семья играет важную роль в узбекском обществе, и изменения в социокультурной среде могут отразиться на том, как художники изображают семейные отношения и структуру. Через анализ произведений современных узбекских художников, статья раскрывает тенденции в представлении семьи, отражающие социокультурные изменения и ценности.

Ключевые слова: семья, искусство, Узбекистан, социокультурные процессы, образ.

Karimova Shirinxon Mahmudjon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

O'ZBEKISTONNING ZAMONAVIY TASVIRIY SAN'ATIDA OILA QIYOFASINI SHAKLLANTIRISH

ANNOTASIYA

Ushbu ilmiy maqola ijtimoiy-madaniy jarayonlarning O'zbekistonning zamonaviy tasviriy san'atida oila qiyofasini aks ettirishga ta'sirini o'rganadi. Oila o'zbek jamiyatida muhim rol o'ynaydi va ijtimoiy-madaniy muhitdagi o'zgarishlar rassomlarning oilaviy munosabatlar va tuzilmani qanday tasvirlashiga ta'sir qilishi mumkin. Zamonaviy o'zbek rassomlarining asarlarini tahlil qilish orqali maqolada ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar va qadriyatlarni aks ettiruvchi oila vakilligidagi tendentsiyalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: oila, san'at, O'zbekiston, ijtimoiy-madaniy jarayonlar, tasvir.

Karimova Shirinxon

Kamoliddin Behzod National
Institute of painting and design

THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE FAMILY IN THE MODERN VISUAL ARTS OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This research paper explores the influence of socio-cultural processes on the depiction of the image of the family in the contemporary visual arts of Uzbekistan. The family plays an important role in Uzbek society, and changes in the socio-cultural environment can affect the way artists portray family relationships and structure. Through analyzing the works of contemporary Uzbek artists, the article reveals trends in the representation of the family that reflect socio-cultural changes and values.

Keywords: family, art, Uzbekistan, socio-cultural processes, image.

Изучение влияния социокультурных процессов на формирование образа семьи в современном узбекском изобразительном искусстве представляется важным аспектом понимания меняющейся социальной динамики. Характер и значение семьи в узбекской культуре отражают особенности и ценности общества и оказывают существенное влияние на творчество художников.

Семья традиционно занимает центральное место в узбекской культуре и играет важную роль в структуре общества. Семья символизирует единство, традиции и уважение к старшим. Однако с изменением социальной среды и культурного ландшафта образ семьи в искусстве начал эволюционировать, отражая новые реалии и вызовы, стоящие перед современным узбекским обществом.

Сегодняшние узбекские художники часто изображают в своих работах динамику семейных отношений и семейной жизни, учитывая современные социокультурные процессы. В их работах можно увидеть напряженность конфликта поколений, роль женщины в семье и в обществе, эволюцию семейных ценностей под влиянием глобализации и технологического развития.

Формирование образа семьи в современном узбекском искусстве происходит под сильным влиянием социокультурных процессов. Своим творчеством художники отражают динамику изменений в структуре и ценностях узбекского общества и предлагают уникальные и многогранные интерпретации понимания семьи в современном мире. [4; 82]

Данное исследование является лишь предварительным отражением комплексной исследовательской методологии анализа влияния социокультурных процессов на изобразительное искусство Узбекистана, и для более глубокого понимания темы необходимы дальнейшие исследования и анализ. Художники будут продолжать играть важную роль в передаче смысла и значения семьи в меняющемся культурном контексте и в разработке новых и актуальных интерпретаций этой темы.

Это важное направление исследований не только поможет понять меняющуюся динамику семейных отношений в Узбекистане, но и позволит культурно проанализировать тенденции в современном изобразительном искусстве в более широком контексте меняющихся социокультурных процессов.

Исследование влияния социокультурных процессов на формирование образа семьи в современном узбекском искусстве требует дальнейшего изучения и анализа с целью выявления более глубоких и многогранных аспектов узбекской социально-художественной деятельности в этой сфере.

Искусство, изображающее семейные образы и ценности, является важной частью культурного наследия Узбекистана, отражающей влияние социальных и культурных процессов во времени. Создавая свои произведения, мастера узбекского искусства всегда уважали и чтит семейные ценности и семейные образы.

На протяжении веков узбекское искусство отражало социальные изменения, религию, традиции, исторические события и внешние культурные влияния. В средние века, во времена правления великого Тимур-хана, искусство изображало образы семьи как символы счастья, власти и стабильности. Мастера часто изображали семейные группы, фрагменты повседневной жизни и семейные портреты, чтобы показать семейные узы и отношения.

В советский период, под влиянием коммунистической идеологии, искусство Узбекистана претерпело значительные изменения. Мастера стали представлять образы и ценности семьи в контексте социалистической системы, часто подчеркивая коллективные интересы и гендерное равенство. Однако даже в такие времена мастера сохраняли свою самобытность и традиции, и через свои работы передавали важность семьи и родных ценностей. [2; 42]

Современные молодые художники стремятся найти свои собственные техники и средства, чтобы передать в своих работах семейные образы, сохраняя при этом опыт и

преимственность в творчестве. Сохранение и увековечивание художественной традиции изображения семейных ценностей становится важной задачей для нового поколения художников.

Однако, продолжая художественные традиции, нельзя забывать о новаторстве и поиске собственного стиля и средств выражения. Молодым художникам необходимо экспериментировать с различными техниками, материалами и методами, чтобы привнести свежесть и оригинальность в образы семей, которые они изображают.

Задача молодых художников – найти баланс между сохранением наследия и традиций узбекского искусства и поиском собственного творческого пути. Изучая исторические работы мастеров, они могут черпать опыт и вдохновение для собственной интерпретации семейных образов и ценностей.

Сохранение опыта и преимущественности в творчестве молодых художников играет важную роль в сохранении культурного наследия Узбекистана и национального искусства. Передача знаний и навыков от опытных мастеров молодому поколению помогает сохранить уникальность и красоту узбекского искусства, изображающего семейные образы.

Однако не стоит забывать, что каждый художник обладает уникальным взглядом и оригинальными мазками. Важно, чтобы молодые и талантливые художники находили свои собственные приемы и способы изображения семейных образов в своем творчестве. Благодаря индивидуальному взгляду и творческому подходу каждого художника семейные образы могут обрести новые измерения и интерпретации.

Симбиотическая связь между сохранением традиций и поиском инновационных способов изображения семейных образов является ключом к развитию узбекского искусства в современном мире. У молодых художников есть возможность не только унаследовать богатое культурное наследие своей страны, но и взглянуть на семейные ценности и семейные образы с современной точки зрения и трансформировать их.

Поэтому изображение семейных образов и ценностей в узбекском искусстве является важным аспектом культурного наследия. Молодые художники, которые сохраняют опыт и преимущественность в своем творчестве, осваивая собственные техники и средства, не только укрепляют традиции, но и привносят новые творческие возможности и интерпретации в изображение семейных образов в узбекском искусстве.

Современное узбекское общество переживает серьезные социокультурные изменения, которые влияют на семейные ценности и восприятие роли семьи в обществе. В последние десятилетия традиционные ценности Узбекистана постепенно сливаются с современным влиянием западной культуры и технологий. [1; 23]

Одним из основных факторов, влияющих на изменение семейных ценностей, является ускоряющийся процесс урбанизации. Многие люди переезжают из сельской местности в города в поисках работы и лучших возможностей, что приводит к изменениям в образе жизни и ценностях. Суета и стресс городской жизни приводят к ослаблению связей с родителями и родственниками, что сказывается на важности семейных отношений.

Еще один важный фактор - влияние Интернета и социальных сетей на молодое поколение. Молодые люди все больше времени проводят в виртуальном мире, где у них формируются новые ценности и жизненная философия. В результате они могут быть менее заинтересованы в семье и традиционных семейных ценностях и более склонны к индивидуализму и моделям поведения, принятым в онлайн-сообществах.

Влияние современных средств массовой информации и развлечений на узбекское общество также заслуживает внимания. Через фильмы, телевидение и музыку люди знакомятся с новыми моделями поведения и ценностями, которые идут вразрез с традиционными семейными ценностями. Распространение западной культуры и стандартов красоты также может оказывать давление на молодых людей и влиять на их взгляды на семейную жизнь.

Однако, несмотря на эти изменения, традиционные семейные ценности в Узбекистане остаются важными и глубоко укоренившимися в обществе. Культура уважения к старшим,

важности родительства и единства семьи глубоко укоренилась в истории и продолжает играть важную роль в жизни людей. В Узбекистане семья считается основой общества, и многие семьи соблюдают традиционные обычаи и ритуалы, переданные от предков.

Социокультурные процессы в современном узбекском обществе усиливают или ослабляют ценность семьи, в зависимости от обстоятельств и выбора каждой семьи. Не следует забывать, что семья — это не только обязанность, но и источник поддержки, любви и стабильности для всех членов общества.

В свете этих изменений необходимо открыто обсуждать роль семьи в современном обществе, сочетая традиционные ценности с новыми вызовами и возможностями. Таким образом можно сохранить важность и ценность семейных отношений в условиях стремительного социокультурного развития и перемен.

Социокультурные процессы в современном узбекском обществе оказывают комплексное воздействие на восприятие семейных ценностей. Важно помнить о ценности исторического наследия и традиций, открыто обсуждая новые вызовы и возможности, которые открывают современные тенденции. Совместные социальные усилия и внимание к семейным отношениям позволяют найти баланс между старым и новым, сохранив ценность и значимость семьи в узбекском обществе.

Современные узбекские художники стремятся отразить в своем творчестве образ семьи и семейных ценностей, учитывая влияние социокультурных процессов на семейные институты и супружеские отношения. Они часто акцентируют внимание на негативных аспектах семейных отношений и пытаются привлечь внимание общественности к вопросам, связанным с восприятием образа семьи в современном мире.

Художники используют различные техники и стили, чтобы подчеркнуть эти аспекты в своих работах. Одни художники предпочитают реалистичный подход, изображая сцены повседневной семейной жизни с яркими деталями и выражениями (Р.Ахмедов, В.Бурмакин, Ч.Ахмаров и др.). Другие предпочитают абстракцию, используя необычные сочетания форм и цветов для выражения сложных эмоций и семейных отношений (Б.Жалалов, К.Бабаев, А.Нуриддинов, Х.Джалилов, З.Иногамов и др.)

Использование символов и метафор - распространенный способ привлечь внимание к трудностям восприятия семейных образов. Например, художник может изобразить распад семейных отношений с помощью сломанных цветов или разорванных связей. Это помогает зрителям лучше понять сложные проблемы, с которыми сталкиваются семьи в современном обществе.

Некоторые художники также используют технику коллажа и монтажа как метафоры, отражающие темы семьи и брака. Например, они объединяют различные изображения семей, чтобы выразить их связь и взаимозависимость. Это помогает подчеркнуть важность семейных ценностей и единства.

Художники также могут создать серию работ, посвященных различным аспектам семейных отношений и их влиянию на семью. Например, они могут изобразить эволюцию отношений между родителями и детьми с течением времени или сосредоточиться на роли женщины в семье через различные эпизоды повседневной жизни.

В целом, узбекские художники стремятся создавать произведения, которые не только эстетически привлекательны, но и заставляют задуматься, поднимая важные вопросы о семейных отношениях в современном обществе. Их работы играют важную роль в освещении этих вопросов и способствуют изменению отношения современного общества к семье.

Социальные и культурные процессы в Узбекистане на протяжении всей истории страны оказывали большое влияние на семейные ценности и изобразительное искусство. В Узбекистане давние традиции сочетаются с современными тенденциями, создавая уникальный культурный климат.

Семейные ценности и традиции в Узбекистане всегда играли важную роль в формировании общества. Исторически сложилось так, что семейные узы в Узбекистане были тесными и крепкими. Семья – это основа общества, и ее ценности передаются из поколения в

поколение. Это нашло отражение в изобразительном искусстве Узбекистана, где такие темы, как семейные ценности, роль женщины в семье, дети и пожилые люди, всегда занимали важное место.

Ярким примером влияния социокультурных процессов на узбекское искусство является развитие ткани. Традиционные узбекские мотивы часто символизируют семейные ценности, счастье и процветание семьи. Эти мотивы глубоко символичны и несут важную идею единства семьи.

История Узбекистана также отражает влияние ислама на семейные ценности. Многие произведения искусства, начиная с Золотого века ислама, выражают семейные ценности, любовь и уважение к семье. Это нашло отражение и в узбекском искусстве, которое часто изображает семейное счастье и гармонию.

Сохранение традиций в узбекском искусстве важно не только с исторической, но и с культурной точки зрения. Ведь это позволяет сохранить и передать будущим поколениям ценности и уникальность узбекской культуры. Традиционные темы и сюжеты, такие как семейные ценности, материнство и семейные отношения, являются важными элементами в творчестве узбекских художников.

В современном контексте работы современных художников все чаще акцентируют внимание на всех аспектах семейных отношений. Современные узбекские художники стараются передать не только традиционные ценности, но и новые реалии семейной жизни. Они обращают внимание на актуальные проблемы семьи в современном обществе, такие как семейные отношения, роль женщины в современной семье, взаимоотношения поколений.

Современные узбекские художники используют различные техники и стили для выражения семейных ценностей. Они умеют использовать современные темы и символы для создания уникальных произведений, отражающих социокультурные изменения, произошедшие в жизни семьи.

Сохранение традиций изобразительного искусства Узбекистана и освещение аспектов семейных отношений в творчестве современных художников способствует развитию культурного наследия и сохранению уникальной культурной самобытности Узбекистана. Это не только сохраняет и передает ценности прошлого, но и строит мост между прошлым и будущим, между традициями и современностью.

Одним словом, социокультурные процессы в Узбекистане оказали и продолжают оказывать значительное влияние на семейные ценности и концепции в изобразительном искусстве. Семья и семейные отношения всегда занимали важное место в узбекской культуре, и это отражено во многих произведениях искусства Узбекистана. Сохранение традиций и актуальное изображение семейных отношений в творчестве современных художников играют важную роль в сохранении и дальнейшем развитии культурного наследия Узбекистана.

Мастера узбекского искусства имеют богатое наследие, отражающее многовековые семейные образы и семейные ценности. Узбекское искусство отражает древние традиции, религиозные верования и социокультурную среду региона. Семья и семейные ценности очень важны в узбекской культуре и широко отражены во всех видах изобразительного искусства.

Одним из самых известных видов искусства в Узбекистане является текстильное искусство, а также миниатюрная живопись, керамика и изделия из дерева. В текстильной живописи и вышивке узбекские мастера часто изображают сцены из повседневной жизни, включая семейные события, такие как свадьбы и праздники, а также семейные портреты. Поскольку ткань традиционно играет важную роль в жизни каждой узбекской семьи, рисунки на текстиле часто отражают семейные моменты и ценности.

Традиционные узбекские миниатюры также изображают сцены семейной жизни в стилизованной манере. Мастера используют яркие цвета и легко узнаваемые символы, чтобы передать важность семейных уз и ценностей. Гравюры на дереве и керамика также изображают семью и ее ценности в виде домашнего декора и предметов быта.

Портреты, посвященные семье, и изображения семейных групп также широко распространены в узбекском искусстве. Эти произведения являются как традиционными, так

и современными, в них часто используются насыщенные цвета и тонкая символика, ассоциирующаяся с узбекской культурой.

Семья играет центральную роль в узбекской культуре, поэтому отражение семейных ценностей в искусстве является неотъемлемой частью этой культуры. Семейные ценности, такие как уважение к старшим, забота о детях, солидарность с членами семьи и их поддержка, традиционно являются важными аспектами узбекского общества, и эти ценности часто находят отражение в искусстве.

На протяжении веков узбекское искусство сохраняло свои уникальные черты и традиции, и изображение семейных образов и ценностей является неотъемлемой частью этого искусства. В работах мастеров узбекского искусства прослеживается глубокое уважение к семейным узам, духовным устоям и традициям, которые передаются из поколения в поколение.

Кроме того, узбекское искусство тесно связано с исламом, который влияет на отношение к семье и семейным ценностям. Религиозные мотивы и символы часто находят отражение в работах узбекских мастеров, что придает дополнительный смысл изображению семейной жизни.

В целом узбекское искусство отличается красочностью и многогранностью в отражении образов и представлений о семье, и весь узбекский художественный опыт XX века является источником материала для изучения. Через различные виды искусства узбекские мастера передавали глубокие традиции, культурные ценности и смысл семейной жизни страны.

Изучение влияния социальных и культурных процессов на формирование образа семьи и семейных ценностей в современном узбекском искусстве играет важную роль в понимании современной культурной среды и самосознания людей. Искусство отражает социальные изменения, человеческие отношения, ценности и убеждения.

Искусство – это зеркало общества, отражающее его духовные и нравственные ценности. В этом смысле изучение семейных ценностей и образа семьи в современном узбекском искусстве помогает понять, какие изменения происходят в обществе, какие ценности становятся актуальными, и как творчество художников отражает эти ценности.

Современное узбекское искусство отражает не только традиционные ценности и образы семьи, но и новые тенденции и вызовы, стоящие перед современным обществом. Глубокие социальные и культурные изменения, происходящие в мире, затрагивают и искусство, и художники стараются отразить эти изменения в своем творчестве.

Изучение темы влияния социальных и культурных процессов на формирование образов семьи и семейных ценностей в современном изобразительном искусстве Узбекистана помогает понять, как художники интерпретируют семейные отношения, семейные роли, взаимодействия и ценности через свои произведения.

Искусство служит платформой для обсуждения социальных и культурных тем и отражения различных точек зрения на семейные ценности. Художественные произведения могут стимулировать дискуссии о семейных отношениях, вызывать эмоции и переосмысление традиционных представлений о семье.

Изучение этой темы также помогает понять, как современные узбекские художники воспринимают процесс изменения семейных ценностей и семейных отношений в современном обществе. Оно может поднять важные вопросы об изменении роли женщин, мужчин и детей в обществе, а также об ответственности и свободе каждого члена семьи.

Искусство способно открыть новые горизонты в понимании семейных ценностей и семейных отношений и помочь нам разобраться в различных перспективах и подходах к этой теме. Художники могут представить семейные отношения с разных точек зрения, выразить свои мысли, чувства и убеждения через свои работы и повлиять на общественное мнение.

В современном искусстве Узбекистана семейные ценности представлены как в традиционных формах, так и в новаторских интерпретациях. Художники могут использовать

различные техники и стили для выражения своих взглядов на семейные отношения и ценности.

Изучение влияния социальных и культурных процессов на формирование образов семьи и семейных ценностей в современном изобразительном искусстве Узбекистана поможет понять, как художники воспринимают и адаптируются к социальным изменениям, какие новые идеи и концепции они привносят в художественную среду.

Являясь формой самовыражения, искусство представляет собой важный источник информации о ценностях и убеждениях общества, а изучение искусства способствует лучшему пониманию природы современных социокультурных процессов. Таким образом, исследование влияния социокультурных процессов на формирование образа семьи и семейных ценностей в современном искусстве Узбекистана является не только актуальным, но и важным для понимания духовного развития общества.

Литература:

1. Абдуллаев А.А. Влияние культурных процессов на формирование отношения к семейным ценностям. Ташкент: Изд: Г. Гуляма, 2019. – с. 23
2. Байметов Б.Б. История развития изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент: ООО «Sharq», 2019. – с. 42
3. Султанов Х.Э. Искусство Узбекистана: образ семьи в работах современных художников. Ташкент: San‘at, 2020. – с. 155
4. Шарипов Т.М. Развитие современного искусства в условиях глобализации. Ташкент: Art-Press, 2019. – с. 82

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000